

Iyun, 2025-Yil

T.QAYIPBERGENOVNING "QARAQALPAQ DÁSTANI" TRILOGIYASINDA BAS
SÓZINING SEMANTIKASI

Kalmurzayeva Ozada

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti lingvistika: qaraqalpaq tili qánigeliği

1-kurs magistranti

Dáwletmuratova Zamira

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti f.i.k. docent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688697>

Аннотация. Бу мақаллада Т.Қайыпбергеновтің "Қарақалпақ дәстани" трилогиясында бас сөзинің ағыспалы мәнілері һәм олардың контекстте қолланылған мәнілеринин өзгешеліклерине тоқтап өттік. Полисемия қубылысы көркем шығарманың образлығын, көркемлігін асырғанда да аһмийетлі қурал есапланadı.

Таяныш сөзлер. Көп мәнілік, полисемия, тувра мәні, ағыспалы мәні, бас сөзі семантикаси.

СЕМАНТИКА ПЕРВОГО СЛОВА В ТРИЛОГИИ Т. КАЙЫПБЕРГЕНОВА
«КАРАКАЛПАК ДОСТОНИ»

Аннотация. В данной статье мы остановились на переносных значениях главного слова в трилогии Т.Кайыпбергенова "Каракалпакский эпос" и особенностях их значений, используемых в контексте. Явление полисемии также является важным инструментом в повышении образности и художественности художественного произведения.

Ключевые слова: Многозначность, полисемия, прямое значение, переносное значение, семантика заглавного слова.

THE SEMANTICS OF THE FIRST WORD IN T. KAYIPBERGENOV'S "KARAKALPAK
DOSTONI" TRILOGY

Annotation. In this article, we touched upon the figurative meanings of the word "bas" in T. Kayipbergenov's trilogy "Karakalpak dastan" and the peculiarities of their contextual meanings. The phenomenon of polysemy is also an important tool in enhancing the imagery and artistry of a work of art.

Keywords: Polysemy, polysemy, literal meaning, figurative meaning, semantics of the headword.

Qaraqalpaq til biliminde T.Qayıpbergenovtıń dóretpeleriniń til ózgesheliklerin úyreniw ele kóp izertlewlerdi talap etedi. Bul másele boyınsha házirgi dáwirde qaraqalpaq til biliminde kórkem shıǵarmalardıń һәм folklorlıq shıǵarmalardıń tilin úyreniw, izertlew jumısları qolǵa alınbaqta. Usı búgingi kúnge shekem biraz tilshi alımlar bul boyınsha aһmийetli jumıslardı ámelge asırdı, dissertaciyalıq jumısların qorǵadı, gazeta-jurnallarda folklorlıq shıǵarmalardıń tili haqqında maqalalar járiyalap bardı. T.Qayıpbergenovtıń dóretpeleriniń til ózgesheliklerin úyreniw de búginigi til bilimi aldında turǵan baslı máselelerdiń biri. Sonıń ushın biz usı T.Qayıpbergenovtıń dóretpeleriniń til ózgesheliklerin úyreniwdi názerde tuttıq һәм mısallar arqalı dálilledik.

Sózdiń kóp мәнілілігі qaraqalpaq tili leksikasındaǵı eń aһmийetli мәelelerden biri. Til biliminde tildiń kóp мәнілілігі полисемия деп аталады. Ол гректіń polo (kóp) һәм sema (belgi) degen

Iyun, 2025-Yil

sózlerinen kelip shıqqan qaraqalpaq tilinde kóp mánilili degendi áñlatadı¹. Bul termin de kóp mánilik degen termin menen qatar qollanılıp kiyatır. Házirgi zaman qaraqalpaq tilinde polisemiyalıq qubılıs hár túrli sóz shaqapların óz ishine aladı. Polisemiyalıq qásiyetke atlıq sózler de, kelbetlik sózlerde, sanlıq sózler de, feyil sózler de t.b. iye bolıp keledi. Máselen, awır tas, awır táğdir, awır qıyal degen sóz dizbeklerindeki awır degen kelbetlik sózdiń mánileri bir emes, al birinde salmaq mánisinde bolsa, ekinshisinde ayanıshlı, qıyın degen

Til biliminde polisemiya qubılısı az izertlenip kıyatırğan qubılıslardıń biri dep aytsaq ta boladı. Ózbek til biliminde kóp mánilik Sh.Rahmatullaev², S.Sodiqov³, F.Toshpulatov⁴, M.Mirtojiyev⁵ ilimiy miynetlerinde azlı-kem izertlengen. M.Mirtojiyev hám F.Toshpulatov ilimiy miynetlerinde polisemiya arawlı izertlengen. Qaraqalpaq til biliminde E.Berdimuratov⁶ hám Sh.Ábdinazimov, Pirniyazova N, Shinnazarova S⁷ miynetlerinde qısqa túrde úyrenilgen.

Kontekst sózdiń mánisin dál anıqlawğa járdem beredi. Tek kontekste ǵana sózdiń qaysı mánide qollanılıp turǵanlıǵın biliwge boladı. Sózdiń qosımsha mánileri de, ózergen mánileri de tek kontekste anıqlanadı.

Basın súyew - jıǵılǵan adamǵa járdemshi bolıw, basın joqarı kóterip otırıw, demew, járdemlesiw, kómeklesiw. Ári-beri Áwezovtıń basın súyep, “shıraǵım, shıraǵım” dep atrı (T.Qayıpbergenov).

Bas sózi tuwra mánisinde adamnıń dene múshesin bildirse, al onıń awısqan mánilerinen bir sıpatında onıń **baslıq, basshı** mánilerinde jumsalıwın kóp ushıratamız. Mısalı: Tutilǵan *kárwan basını* Abılqayır xanǵa apar dese jası úlken biylerdiń, qınjılıp, moynın ishine tartatúǵınnan xan júrek shaydı bolǵan⁸. Qurtqan ekensen, balam. Xansız el, *bası* joq el. Bul isimiz kim ushın! *Bas* ushın! Eldiń bası ushın!⁹ ...Xan qońsılas elatlarda úsh ay shabıwıl jasadı. Usı úsh ayda da Aydos biy eliwlikke *bas* bolıp talaylardıń ájeline jetti¹⁰. Bala Ernazar, bilesen, xan joǵalsa – bas joǵalǵanı, máttapıllıqta, xanıwızdı urlap ketpesin!¹¹. Bul mısallardan kórinip turǵanıday bas sóziniń basshı, baslıq mánisinde keliwi jiyi ushırasadı.

Bas sózi kásipke baylanıslı **lawazımı, kásibi** jaǵınan joqarı turıwshı adamdı bildirip kelip, kelbetlik mánisinde qollanıwı múmkin. Mısalı; Qaraqalpaq basshıların Ǵayıp xannıń *bas jasawlı* Polat basqarıp kelgen edi¹². – Házir ullı xannıń-ám basında bir músiybet, – dedi ol ishkerilegennen soń. – Tuwısqan qaynaǵası *bas qazı* edi¹³. Bunday mısallar bas sózi bir kásiptegi adamlardıń ishinde joqarılawda turıwshısına qarata qollanılgan.

¹ Berdimuratov E. Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya (sabaqlıq). – Nókis, “Bilim”, 1994

² Rahmatullayev Sh. O’zbek adabiy tili (darslik), – Toshkent, “O’qituvchi”, 2006

³ Sodiqov S. O’zbek tilining semantikasi, – Toshkent, “O’qituvchi”, 2005

⁴ Toshpulatov F. O’zbek tilida semantika va polisemiya, – Toshkent, “Akadem”, 2008

⁵ Mirtojiyev M. O’zbek tilida polisemiya, – Toshkent, “Fan”, 1984

⁶ Berdimuratov E. Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya (sabaqlıq), – Nókis, “Bilim”, 1994

⁷ Ábdinazimov Sh., Pirniyazova A., Shinnazarov S. Házirgi qaraqalpaq tili. Fonetika. Leksikologiya, – Tashkent, “Sano-standart”, 2018

⁸ Qayıpbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 41-b

⁹ Qayıpbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 222-b

¹⁰ Qayıpbergenov T. Baxıtsızlar, – Nókis, “Bilim”, 2019, 9-b

¹¹ Qayıpbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 320-b

¹² Qayıpbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 76-b

¹³ Qayıpbergenov T. Baxıtsızlar, – Nókis, “Bilim”, 2019, 201-b

Iyun, 2025-Yil

Bul sóz **áhmietli, tiykarǵı, jetekshi** mánilerinde kelbetlik bolıp keliw jaǵdaylarıda ushırasadı. Mısalı: Qumar analıqtı bular qanaatlandırmadı. Bas ármanı – Ernazarǵa atı ápsana Maman biyden qalǵan, Aydos baba jıqqan tuwdı tiklew¹⁴. “Buǵan bas sebep eldiń bilimli danası, elinen xanı joq Quday joq degen jerdeotırsan da, aǵası joq jámáátte otırma”¹⁵. Bul mısallardıń birinshisindegi bas ármanı degen tiykarǵı ármanı, bas sebep degen bolsa, áhmietli sebebi degenge tuwrı keledi.

Bas sóziniń jáne bir awısqan mánilerinen biri tik turatuǵın yáki basqa zatlardıń **joqarǵı tárepi, ushın** ańlatıw ushın da qollanıladı. Mısalı: – Onday qarawıladı *taw basınan* ılaqtırıw kerek. Xalıq aybatınan ayırǵan netken haramzadalar ózi?¹⁶. Murat shayıqlardı hámme awıl kútip, bir top balanı túye órkesindey tóbeshik qumınıń basına mingizip, jol qaratıp qoyǵan eken¹⁷. Bul mısallarda joqarıda ayılǵanday joqarǵı tárep, ushı degen mánilerdi bildirip tur.

Belgili bir ilaj, **waqıya-hádiyse, jıyınıń** ámelge asıwınıń **dáslepki basqıshın** ańlatıw ushın bas sózi tuwra mánisinen awısıp qollanıladı. Mısalı: Zıyapattıń bası gúresten baslanatuǵın edi. Kóbinese gúresti ózi baslaydı¹⁸. Usınday waqtı xoshlıqtan keyingi olardıń gápiniń bası Maman boldı. Qáytkende, qalayınsha onıń kewli alınadı, jubanadı, mıyıq tartadı¹⁹.

Ayrım **athqlar menen birigip** kelip, sol athlıq arqalı ańlatılaǵan nárseniń ózin yáki **ornalasqan ornın, átirapın** bildiredi. Mısalı: Bul pikirdi ákesi de, inisi de quwatlap sóylep, oshaq basınıń unqıl-shunqılın adewirge sozıldı²⁰. Ol sol jılı ... posqan kóshtiń eń sońınan atlanıp, kóp tentelikten soń kóshtiń basına jetti²¹.

Waqıya, hádiyse, belgili bir múddet hám máwsimniń, shıǵarma, tekst hám sol sıyaqlılardıń **baslanıw waqtın** bildirip keliwi múmkin. Mısalı: – Hár aydıń bası “Miriwbet kúni” bolıp belgilense shep emes, – dep qostı bala Ernazar²². Gúzdıń basında qonaq kútiw dım qolaylı: birinshi jaǵınan, barlıq palız eginlerdiń, jemislerdiń pisikshiligi bolsa, ekinshi jaǵınan qansha qonaq kútsen de, úy tayarlıq qılmaydı, ele hár aǵashtıń astı óz alsına úy²³.

Bas sóziniń **adamnıń jasın** ańlatıp elgen awıspalı mániside ushırasadı. Mısalı; – *Úlken basnızdı* kishireytip kelgeniniz ushın minetdarman biy aǵa²⁴. Bul mısalda úlken bas sz jası úlken adam ekenin bildirip turıptı.

Ayrım waqıtlarda bas sózi **adam, kisi** mánilerinde de keliwi múmkin. Mısalı: Baxtıń ashılsın, alla ırızı bolsa, men ırızı, *basına* dáwrán kelipti, bir qız alaǵoy, begim²⁵. Zaman basına ne salsa, soǵan qayıl, joqarıdan ashshı aǵıp kelse de, dushshı aǵıp kelse de, qayıl...²⁶. Bul mısallarda bas sózi bas adamnıń ózine qarata sheberlik penen qollanılgan.

¹⁴ Qayıpbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 11-b

¹⁵ Qayıpbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 126-b

¹⁶ Qayıpbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 59-b

¹⁷ Qayıpbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 192-b

¹⁸ Qayıpbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 13-b

¹⁹ Qayıpbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 100-b

²⁰ Qayıpbergenov T. Baxıtsızlar, – Nókis, “Bilim”, 2019, 92-b

²¹ Qayıpbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 374-b

²² Qayıpbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 336-b

²³ Qayıpbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 248-b

²⁴ Qayıpbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 30-b

²⁵ Qayıpbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 289-b

²⁶ Qayıpbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 43-b

Iyun, 2025-Yil

Bas sózi belgili bir **topar** yáki **jiynalağan adamlardı** yáki bolmasa adamlardı jámlep kórsetiw ushın da qollanılıw múmkin. Mısalı: Otız jılda jańa áwlad ósip shıǵadı... eger olar da “bizge tiyemler!” dese, sharası joq, endi eń bolmasa, ózi menen jasap atırǵan ruwlarıń basın buzrawı tiyis²⁷. Qıranlarıń bası buzılmay qısıp bargan gezde, aldın ala oylanılǵan táselliler iske astı²⁸.

Bas sóz tuwra mánisine awısıp **aqıl, oy** mánilerin bildirip keliwi de múmkin. Mısalı: Balıqshılardı baslap, hámmedwn bası zıyat kiyatırǵan dápen, qarasaqal Begdulla buǵa qaras qılıp, joldaslarına qaradı²⁹. Kóp mánili sózlerdiń qanday mánide awısıp qollanılıp turǵanıń tek kontekst ishinde anıqlawımız múmkin. Joqarıda biz, T.Qayıbergenovtıń “Qaraqalpaq dástanı”nda jiwi qollanılǵan bas sóziniń semantikasi adam mánisinde, adamnıń jası mánisinde, waqıya, hádiyselerdiń baslanıw waqtın ańlatatuǵın mánileri hám taǵı basqada awıspalı mánilerine toqtap, qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligin de bas sóziniń júzge shamalas semantikalıq mánileriniń bar ekenligin úyrenip shıqtıq .

Juwmaqlap aytqanda, xalıq tárepinen jaralıp, ásirler dawamında atadan-balaǵa jetip kelgen xalıq awızeki dóretpeleri milliy ózgesheliklerdi de ózinde sáwlelendiredi. Sonlıqtan ondaǵı sózlerdiń quramın, qollanılıw ózgesheliklerin, ondaǵı júz bergen ózgeshelikleri menen házirgi til arasındaǵı ayırmashılıqların izertlew, tildiń rawajlanıwı ushın zárúr wazıypalardan biri esaplanadı. Polisemiya til biliminde tildi tereńirek túsiniw hám sózlik quramnıń baylıǵın ańlawda áhmiyetli qural esaplanadı. Usı tiykarda kóp mánili sózler T.Qayıbergenov shıǵarmalarınıń obrazlılıǵın, kórkemligin asırıp turadı, ayırıqsha izertlew obyekt sıpatında izertleniwi lazım.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ábdinazimov Sh, Pirniyazova N, Shınnazarova S. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Fonetika.Leksikologiya, – Tashkent, “Sano-standart”, 2018
2. Berdimuratov E. Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya (sabaqlıq). – Nókis, “Bilim”, 1994
3. Qaraqalpaq tiliniń túsindirmeli sózligi (VII tomlıq), – Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 2023
4. Qayıbergenov T. Baxıtsızlar, – Nókis, “Bilim”, 2019
5. Qayıbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018
6. Qayıbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019
7. Mirtojıyev M. O’zbek tilida Polisemiya, – Toshkent, “Fan”, 1984
8. Rahmatullayev Sh. O’zbek adabiy tili (darslik), – Toshkent, “Universitet”, 2006
9. Sodıqov S. O’zbek tilining semantikasi, – Toshkent, “O’qıtuvchi”, 2005
10. Toshpulatov F. O’zbek tilida semantika va polisemiya, – Toshekent, “Akadem”, 2008

²⁷ Qayıbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 350-b

²⁸ Qayıbergenov T. Túsiniksizler, – Nókis, “Bilim”, 2019, 329-b

²⁹ Qayıbergenov T. Maman biy ápsanası, – Nókis, “Bilim”, 2018, 369-b